

A FILOSOFIA DO TAO NAS ARTES MARCIAIS CHINESAS

SANTOS, Washington Fernando dos

DOI: 10.5281/zenodo.8128578

RESUMO

O presente trabalho tem como objeto principal apresentar como a filosofia do Tao está diretamente relacionada as artes marciais chinesas, de tal forma onde não se separam a teoria da prática. Entendendo o conceito do Tao e sua relação direta com as artes marciais Chinesas denominadas como Tai Chi e Kung Fu de maneira que corpo, mente e espírito estão interligados e em perfeita sincronia. Alcançando o autoconhecimento, a paz de espírito através da meditação em movimento. Tai Chi e Kung Fu tem seus movimentos baseados na observação da natureza, não somente nos animais, mas também nos princípios das interações dos elementos da natureza. Assim como o Yin Yang estão em constante movimento, o Tai Chi consiste em seguir o mesmo fluxo de movimentos contínuos sem parar, copiando assim a sincronia, leveza e suavidade da natureza, assim como o vento sopra sem cessar, a água flui sem parar e segue continuamente pela correnteza.

PALAVRAS-CHAVE: Tao. Caminho. Mudança. Kung Fu. Tai Chi.

1. INTRODUÇÃO

Para entendermos o conceito da “Filosofia do Tao” é necessário compreender como os antigos chineses viam o mundo em mutação. Onde entende-se que as mudanças são cíclicas, ou seja, movendo-se continuamente de um estado para outro, como por exemplo as quatro estações mudando do inverno para o verão, ou a noite mudando para o dia, uma semente mudando para árvore e assim por diante, e partindo desse conceito entenderemos como, quando e onde se relaciona com as artes marciais chinesas na prática do Kung Fu e Tai Chi.

Considerando que nas artes marciais chinesas existe um conceito, uma filosofia a ser seguido, o Kung Fu e Tai Chi buscam não só cuidar do corpo e saúde física propriamente dita, mas também buscam o autoconhecimento, desenvolvimento mental e espiritual de maneira tão profunda que sua relação coma filosofia do Tao, a arte marcial chinesa e o praticante tornem-se um só e estejam em perfeita harmonia de corpo, mente e espírito.

Assim procuramos entender o conceito do Tao em sua teoria e prática, para compreender essa relação foi necessário o decorrer de um profundo estudo, não só

em sua teoria, mas também em sua prática, compreender cada movimento de alguns estilos do Kung Fu e Tai Chi, entender os ensinamentos de um mestre, entender a rotina de um praticante, estudar diversos autores e praticantes conhecidos como Lao Tzu, Bruce Lee, Confúcio, entre outros, esse estudo tem se desenvolvido na teoria e prática por um período de 8 (oito) anos praticando a arte do Kung Fu e Tai Chi na cidade de São José dos Campos, acompanhando toda a rotina de treino, meditação, praticando junto com demais praticantes da arte marcial, professores e mestre de uma associação de Kung Fu e Tai Chi.

A pesquisa se iniciou primeiramente com a prática da arte marcial assim introduzindo o entendimento do movimento antes mesmo do entendimento da filosofia e sentido por trás de cada movimento executado, esse processo percorreu por média de 1 ano à 1 ano e meio de prática, a partir desse momento começou o estudo de cada movimento ainda em sua prática entendendo o seu sentido e sua relação com cada animal do qual determinado movimento se inspira e assim observado cada um desses animais através de documentários e assim relacionando cada movimento de ataque e defesa do animal ao movimento de ataque e defesa do Kung Fu e Tai Chi. Após iniciar o entendimento dos sentidos de cada movimento se iniciou o processo de estudo sobre a filosofia do Tao e a prática do Tai Chi, através desses estudos então, começou o processo de unificar os conhecimentos do Tao, Tai Chi e Kung Fu, assim através da prática constante das artes marciais e o estudo da filosofia por trás do Kung Fu e Tai Chi. Com estes estudos podemos encontrar a Filosofia do Tao e sua relação direta com as artes marciais chinesas, seu conceito e como os artistas marciais vivem a filosofia e a arte marcial em seu dia a dia. O trabalho foi separado em partes, a primeira parte percorre sobre a filosofia do Tao conhecendo seus ensinamentos, conceito, virtudes, a segunda parte percorre sobre o que é o Kung Fu e Tai Chi, conhecendo alguns de seus diversos estilos, a terceira parte percorre em conhecer brevemente sobre os Templos Shaolin, como viviam os praticantes das artes marciais que viviam nesses Templos e a quarta e última parte sobre a relação da Filosofia Taoísta com as artes marciais chinesas, como são vividas atualmente e seus benefícios para a sociedade atual.

2. O QUE É O TAO

Antes de aprofundar na relação entre o Tao e as artes marciais chinesas, precisamos entender o que seria a filosofia do Tao e seus conceitos, e por fim entenderemos como o Tao se faz parte das artes marciais chinesas.

Dentre as quatro escolas mais influentes da China está o Taoísmo, além do Confucionismo, Maoísmo e Legalismo. E durante diversas dinastias chinesas, junto com o Budismo, essas escolas do pensamento foram incorporadas à doutrina oficial.

Segundo Paul Kleinman, 2013) o Taoísmo começou como filosofia e mais tarde tornou-se uma religião. Tao quer dizer “caminho” ou “jornada” e costuma ser usado em sentido metafísico para representar o fluxo do universo ou o foco da ordem natural. A filosofia taoísta enfatiza o humanismo, o relativismo, o desapego, a espontaneidade, a flexibilidade e a não ação. Como o confucionismo, o taoísmo dá grande importância ao *Yin* e *Yang*, aos Oito Trigramas, oito princípios inter-relacionados da realidade, também ao *feng shuí*, um antigo sistema de leis que usa cores e arranjos espaciais para a conquista da harmonia e do equilíbrio do fluxo de energia.

Fig. 1. Oito Trigramas. Fonte: Tudo o que você precisa saber sobre filosofia

A partir deste conceito chegamos a Lao Tsé ou Laozi, ao qual é atribuído a obra Tao te Ching ou Dao de Jing. Viver em harmonia com a natureza seria a trilha da qual Tao Te Ching prescreve para a vida equilibrada. Tao te Ching podemos entender a tradução por “O livro do caminho e da Virtude”, no entanto, viver uma vida virtuosa significa agir de acordo com o Tao.

Fig. 2(Fonte: Tao / Washington)

Na figura 2, pode-se ver uma representação do Tao para alcançar o Wu Wei (não ação). E com isso em Tao Te Ching, Lao Tsé não prega o “não fazer, mas procura demonstrar um agir de acordo com a natureza de maneira intuitiva e espontânea, segundo Lao Tsé conhecer os outros é inteligência; conhecer a si mesmo é a verdadeira sabedoria, ou seja, podemos compreender que o Tao é o caminho para também se encontrar o autoconhecimento e a partir daqui podemos nos fazer a seguinte pergunta: qual a relação do Tao com a arte marcial conhecida como Tai Chi?

O Yin Yang, representa a dualidade. O Yin é o princípio da noite, lua, passividade, absorção. O Yang é o princípio do Sol, dia, a luz e atividade.

Em Tao Te Ching encontramos um trecho do qual descreve bem sobre os conceitos de dualidades.

*[...] "A Existência e o Vazio se geram um pelo outro;
O difícil e o fácil se completam;
O longo e o curto se comparam;
O alto e o baixo se dependem;
O som e a voz se harmonizam;
O antes e o depois se seguem um ao outro." (Lao Tsé, Tao Te Ching, p. 11)*

O Yin Yang estão em constante movimento, assim o Tai Chi o segue, seus movimentos são leves, suaves, em perfeita sincronia. O Tai Chi consiste seus movimentos de maneira natural, intuitiva, assim como o Tao descrito no livro Tao Te Ching.

O Tai Chi procura seguir seus movimentos assim como o vento sopra de maneira suave sem cessar ou como a água seguindo o fluxo no rio sem parar, contornando os obstáculos em seu caminho. No livro "A Arte da Guerra" atribuído a Sun Tzu, podemos compreender novamente o Tao em sua prática.

[...] "A água não tem forma constante; um exército também não. Por essas razões, pode-se dizer que quem alcança a vitória se adaptando as circunstâncias e alguém genial." (Sun Tzu, A arte da Guerra)

Conforme o trecho acima, Sun Tzu faz uma analogia entre o seu exército e a água, podemos entender que ao fazer essa analogia, entende-se que o homem deve agir como a água, e mais uma vez o Tao se faz presente ao dizer que o exército deve se adaptar ao ambiente ou circunstâncias, assim como a água.

Ainda sobre o conceito de Yin e Yang segundo Wu Chun [O predecessor ou protótipo do conceito de Yin e Yang é a ideia de oposição, elemento-chave no desenvolvimento pré-histórico do pensamento...]

O Yin Yang são conceitos do Taoísmo, que representa as dualidades de tudo que existe no Universo. Yin Yang descrevem as forças fundamentais opostas e complementares que em tudo se encontram, como por exemplo o dia e a noite, inverno e verão, água e fogo e assim por diante.

O Taoísmo foi uma das grandes escolas do pensamento no China, segundo Wu Chun em uma época anterior a Dinastia Qin, o Taoísmo que vem a ser representado por dois grandes filósofos conhecidos como Lao Tzu e Chuang Tzu, sustentava pontos de vista opostos ao confucionismo, podendo sintetizar a ideia de inação ou não ação.

As opiniões de Lao Tzu sobre o céu se estenderam para questões sociais. Ainda no conceito no livro de Título “Filosofia Chinesa” de Wu Chun, traz uma reflexão onde a bifurcação de Confucionismo e Taoísmo foi expressa pelo Diálogo entre Zi Gong e um homem idoso:

“Zi Gong viaja no Reino de Chu, no sul. Ele vê um homem idoso regando plantas. Zi Gong diz: “existe uma máquina capaz de irrigar 100 um por dia [um é uma medida de área equivalente a pouco mais de quatro mil metros] com menos trabalho e mais eficiência. Por que vocês não experimentam?” O velho pergunta: “Como?” Zi Gong responde: “A máquina é feita com madeira. Por trás é muito pesada, na frente é leve. Ela bombeia tão depressa que a água parece estar fervendo. O nome dela é Gao”. O velho se aborrece e diz para: “Máquinas causam trapaças e trapaças resultam em intrigas. Quando há intriga no coração do homem, a honestidade é minada, o espírito se perturba, e quando o espírito se perturba, o Tao não pode se desenvolver. Eu não quero saber de máquinas, não porque não as conheça, mas porque me sentiria envergonhado.”

Na filosofia Chinesa o Confucionismo e Taoísmo estão entre as escolas mais influentes da China. As 4 principais escolas filosóficas da China surgiram por volta de 500 a. C., em uma época da qual ficou conhecida como a Discórdia da Centena de Escolas do Pensamento.

Segundo Paul Kleinman, 2013) Confúcio criou a ideia de meritocracia; a Regra Dourada (que afirma que uma pessoa deve tratar os outros da maneira que gostaria de ser tratada); a noção de yin e yang (duas forças que se opõem uma a outra e estão permanentemente em conflito, criando, por sua vez, contradição e mudança sem fim). E a ideia de que para encontrar o meio-termo a pessoa deve reconciliar os opostos. As principais ideias do confucionismo são: ren(humanidade para outros), zhengming(retificação dos nomes), zhong(lealdade), xiao(piedade filial, respeito pelos pais e pelos mais velhos) e li(ritual).

Na filosofia do Tao ainda há uma conotação religiosa onde procuram alcançar a paz de espírito, onde sua essência é espiritualidade e serenidade interior. Sendo essa paz que tanto faz falta em meio a agitação tanto no ocidente, mas também no oriente.

A filosofia do Tao não separa a teoria da prática, assim sendo, podemos dizer que teoria e prática para o Tao são uma coisa só ou andam lado a lado em perfeita sincronia.

Antes de entendermos a relação entre o Tao e as artes marciais chinesas, precisaremos nos aprofundar um pouco mais nos conceitos da filosofia Taoísta.

Tao significa Caminho. Podemos entender que o Tao (Caminho) seria um caminho intuitivo da “vida”, seria um caminho a seguir, um caminho intuitivo que não se pode entender completamente tão somente como um conceito, mas que pode ser conhecido através de uma experiência real no dia a dia.

No Tao os diferentes estados como por exemplo: dia e noite, inverno e verão e etc. não são vistos como opostos, mas relacionados, seria um surgindo no outro, em constante mudança, também possuiriam propriedades complementares que juntas compõem um todo. Esse processo de mudança seria uma expressão do Tao.

3. O KUNG FU/WUSHU E TAI CHI

Segundo a Revista Motrivivência no artigo Valores éticos e estéticos do Kung fu: uma revisão sistemática (2020), o kung fu é uma arte marcial chinesa já milenar e também mundialmente conhecido por seus princípios de ensino à ética e estética, destacando-se com uma profunda singularidade filosófica vertida de valores.

Segundo Henning (2001), o Kung Fu tem origens remotas e pode ter sido denominado de diferentes formas ao longo da história da civilização chinesa, a partir da imposição de inúmeros significados estritamente afinados com as transformações operadas no âmbito desta sociedade na esteira de longo alcance. Para Reid e Croucher (2003, p. 266), o termo Kung Fu “[...] significa simplesmente ‘a prática diligente e o domínio perfeito de uma arte’, ao passo que o termo que significa ‘arte ou sistema marcial’, em chinês, é Wushu”.

Segundo Cheng (2008), o termo Kung Fu se desenvolve na Escola Taoísta⁴ e dizia respeito a toda prática que fosse ao mesmo tempo física e espiritual, designando, portanto, tempo e energia dedicados à determinada atividade almejando-se, em última instância, certo nível de desenvolvimento e excelência.

Dentre as inúmeras escolas de Kung Fu reconhecidas ainda nos dias de hoje, podemos citar o Templo Shaolin, situado no condado de Dengfeng, na área central de Henan. (SHAHAR, 2011).

Segundo Thais Pacievich O Tai Chi Chuan é uma arte marcial interna, de origem chinesa. Seu estilo é suave, e favorece o relaxamento muscular, ao contrário da maioria das artes marciais, que tem como objetivo a agilidade e a maior tensão dos músculos. O Tai Chi Chuan pode ser considerado uma meditação em movimento.

Os movimentos no Tai Chi Chuan são circulares. Quando combinados com um ritmo respiratório, levam a um alongamento do corpo e conseqüente relaxamento do mesmo. Os movimentos são contínuos e delicados.

O Tai Chi segue seus movimentos de maneira suave e contínua, antes mesmo de concluir um movimento, já se inicia o próximo. Assim como a água segue o fluxo do rio. Assim como a arte marcial do Tai Chi, a arte marcial do Kung Fu segue os conceitos do Tao em sua prática. Tanto na meditação para o alcance do autoconhecimento, como também em seus movimentos, porém ao contrário do Tai Chi que se move de maneira suave, o Kung Fu se move de maneira mais rápida, porém seguindo o mesmo conceito de harmonia com natureza, assim copiando os estilos de animais e elementos da natureza, dentre estes estilos encontram-se os mais conhecidos: tigre, dragão, cobra, macaco, louva-a-deus, entre outros.

Tanto no Kung Fu quanto no Tai Chi, para a execução de cada movimento deve-se estar concentrado em corpo e mente, copiar o movimento de animais ou elementos da natureza de maneira que sua mente o faça acreditar que o praticante seja realmente aquele animal ou elemento da natureza no momento em que executa a cada um de seus movimentos.

As artes marciais chinesas (Kung Fu e Tai Chi), devido a sua filosofia e forma de vida, podem ser um grande aliado no desenvolvimento social e dia a dia do praticante, essas artes vão muito além de apenas uma forma de luta, pois não foi criado somente para autodefesa, mas também para o alcance do autodesenvolvimento, autoconhecimento e convívio em harmonia.

Estas artes marciais, diferente de muitas outras artes trabalha em uma integração de métodos físicos, combates, meditação, práticas de cura e filosofia de ética e moral.

O Kung Fu e Tai Chi, podemos dizer a partir daí que são uma forma de vida, uma filosofia de vida com base na filosofia do Tao.

“O Tai Chi Chuan faz com que o praticante tenha maior consciência de seu corpo e do equilíbrio. Tem efeito sobre o corpo e a mente, aumentando o relaxamento e combatendo o estresse.

Os benefícios que traz a saúde também são inúmeros: torna as articulações mais flexíveis, rejuvenesce a pele, favorece a circulação sanguínea, e o coração. Como tem ação sobre o sistema nervoso central, é benéfico inclusive para os sistemas: digestivo, eliminatórios, respiratórios e imunológicos. Por esses motivos é sinônimo de longevidade em alguns países.

Por envolver a arte marcial, a saúde e a meditação, o Tai Chi Chuan é, atualmente, praticado pelo mundo todo, sobretudo no ocidente, e é inclusive aplicado na medicina oriental, no tratamento de reumatismos, artroses, bursites, artrites e no equilíbrio da pressão arterial.

Na China, é comum as pessoas praticarem o Tai Chi Chuan nas praças, no período da manhã. Pode ser praticado por qualquer pessoa, inclusive às pessoas na terceira idade. (TAI CHI CHUAN, Thais Pacievicth)

“O Kung Fu também possui uma filosofia rígida, seguida pelos seus praticantes. Esta arte marcial chinesa – umas das mais antigas formas de combate conhecidas – está ancorada nas normas budistas e, mais do que um simples método de defesa pessoal, é um sistema completo, que reúne um rico conjunto de preceitos filosóficos. Muito embora kung fu seja um título atribuído a um conjunto de várias artes chinesas distintas, há diversos pontos filosóficos em que todas elas se encontram. Dentre eles, podemos destacar quatro principais: Chi = Firmeza de Caráter, Hei = Desprendimentos de valores, Jung = Ser corajoso e heroico, Wai = Ser ativo em todos os empreendimentos.” (A FILOSOFIA DAS ARTES MARCIAIS, Alexandre Callari)

4. O COMPRIMENTO KIN LAI

Os cumprimentos utilizados nas artes marciais não servem somente para cumprimentar de uma maneira bonita e diferente, mas acima de tudo simbolizam nossas qualidades e atitudes. Vem a ser uma demonstração de respeito, vontade de sujeitar nossa atividade a determinadas regras. Todas as artes marciais têm sua saudação e assim nas artes marciais chinesas não seriam diferentes.

As artes Marciais chinesas encontram uma relação com a filosofia do Tao até mesmo em seu cumprimento, do qual é conhecido como Saudação Kin Lai.

A Saudação Kin Lai é a saudação tradicional do Kung e Tai Chi, da qual é executada com as duas mãos, sendo à direita fechada (da qual representa o Sol), e a esquerda aberta (da qual representa a Lua) por cima da outra mão. O 'sol e a "lua) acabam por formar um novo caractere denominado como Ming, que por sua vez significa clareza ou esclarecimento.

Está saudação quando feita indica respeito e humildade para com um oponente.

Nas artes marciais chinesas como o kung fu e tai chi a saudação é uma manifestação de respeito ao mestre, alunos graduados, praticantes organização/federação da qual se é membro, mestres da antiguidade, que ao longo do tempo transmitiram e preservaram seus estilos de luta e vida, os quais têm seus nomes escritos em ideograma chinês pendurados na parede central do ambiente de treino.

Na tradição das associações/federações a saudação é feita ao entrar e ao sair do local, estando só ou acompanhado. Ao executar este cumprimento o artista marcial está demonstrando respeito e gratidão.

"A saudação possui um significado e não deve ser apenas um ato formal entre os praticantes e sim, a manifestação sincera do sentimento verdadeiro e puro do praticante. Claro que muitos praticantes executarão o cumprimento de maneira automática, porém ele só será verdadeiramente "Kin Lai" se estiver imbuído de cortesia, respeito e gratidão. O gesto de pousar a palma da mão esquerda sob o punho direito, teria a princípio, a interpretação de que a "mão educada" cobre a "mão agressiva". Por essa razão essa saudação é também compreendida como um gesto de respeito e humildade." (INTELIGENCIAMARCIAL, 2016).

E com isso, podemos adentrar mais sobre o significado filosófico na prática da arte marcial, pois a filosofia do Tao na arte marcial chinesa já se inicia em seu

cumprimento, para entender melhor a ligação do cumprimento com a filosofia existe ainda uma outra simbologia acerca do Yin Yang.

“Na tradição do Sul (kwangTung, Fujian, principalmente), a saudação chamada Kin Lai tem o seguinte significado, a mão esquerda representa o “Dragão Verde (Lu Long) ” que simboliza a energia Yang, a energia masculina, a primavera, a direção leste, e claro, o seu significado milenar de coragem e perseverança. A mão direita representa o “Tigre Branco (Pai Hu) ” que simboliza a energia Yin, energia feminina, o outono, a direção oeste, e o milenar atributo de força e proteção.” (INTELENCIAMARCIAL, 2016).

- Assim como o Tao tem a sua filosofia em harmonia com a natureza o cumprimento da arte marcial chinesa também carrega essa mesma energia, como descrito abaixo o significado de cada gesto que forma o cumprimento:

“Kin Lai:

Mão Fechada = “O Sol”, força, o Marcial; Mãe Aberta = “A Lua”, a Filosofia, a Técnica, a Sabedoria, a Serenidade, a Arte. Os cinco dedos da mão aberta também possuem o seu significado conforme abaixo:

Dedo POLEGAR: Humildade (abaixado como uma pessoa se curvando).

Dedo INDICADOR: Educação Moral (Caráter, Honra);

Dedo MÉDIO: Educação Intelectual (estudo, conhecimento);

Dedo ANELAR: Educação Física (Saúde);

Dedo MÍNIMO: Educação Social (Sociabilidade);”(INTELENCIAMARCIAL, 2016).

5. A ÁGUA E O ARTISTA MARCIAL

Na arte marcial chinesa os mestres têm o hábito de comparar a arte marcial e o praticante da arte com elementos da natureza ou animais. O mestre Lee XiaoLong, mais conhecido como Bruce Lee, fundador do estilo de Kung Fu chamado JeetKune Do, em seus estudos para criação de seu estilo de luta uma vez fez uma comparação do praticante de kung fu com a água. Segue abaixo:

"Não se coloque dentro de uma forma, se adapte e construa sua própria, e deixe-a expandir, como a água. Se colocarmos a água num copo, ela se torna o copo; se você colocar água numa garrafa ela torna a garrafa. A água pode fluir ou pode colidir. Seja água, meu amigo. (Bruce Lee)

Ao entender esse trecho de Bruce Lee, mais uma vez podemos compreender a analogia das artes marciais chinesas com a filosofia do Tao ao comparar o praticante com a água, nesse trecho Bruce Lee faz uma analogia da mente do praticante com a água, da qual a nossa mente deve agir de maneira que se adapte as circunstâncias, assim como Sun Tzu fez a comparação do exército com a água para se adaptar ao ambiente como a água se adapta, Bruce Lee faz a mesma comparação da mente do praticante com a água.

Para melhor exemplificar vamos fazer a mesma comparação feita na analogia da taça.

- Artista Marcial = Água;
- Circunstâncias = ambiente onde se encontra a água.

Ao entender também como a água flui em um riacho, também simboliza como a mente do artista marcial deve agir, a mente do praticante deve sempre fluir com a água em um riacho, mantendo-se sempre em constante movimento e assim se adaptando as circunstâncias não somente em combate, mas também no seu dia a dia. Assim com a mente sempre em movimento e fluindo o artista marcial terá sua mente sempre limpa, assim como a água ao fluir está sempre se renovando no riacho por onde passa.

6.OS TEMPLOS SHAOLIN

Existiram 5 templos da ordem conhecida como Shaolin, porém não foram todos ativos ao mesmo tempo. Estes templos eram: Honan, Fukien, Kwangtung,

Wutang e O Mei Shan. Cada qual possuía sua determinada característica onde cada qual tem sua relação com o Budismo Zen e Kung Fu.

Cada templo tinha o seu estilo de kung fu e sua rotina da qual estava relacionado com o taoísmo ou budismo. E para entendermos essa relação precisamos entender um pouco da história de cada um destes templos.

“Templo de Honan:O templo foi destruído em 1901 na rebelião do Boxer, porém foi restaurado na metade do ano de 1970 pelo Governo Chinês, localizado em Loyang, uma pequena cidade da montanha do Sul de Beijing. Seus estilos de kung fu eram: Dragão, Macaco, Louva-a-Deus, Punho de Algodão, Oito Bêbados Imortais e Serpente Dourada. Algumas de suas armas usadas eram: Bastão de duas seções, Espadas Simples, Espadas Duplas, Espadas de gancho de Tigre, Espada de fios duplos, Bastão de três Seções, Chicote de aço (corrente), adagas duplas, Facas borboleta simples e duplas. Este foi um dos maiores Templos Shaolin conhecido também como o Grande Templo.” (KUNG-FUUNAI, 2010)

“Templo de Fukien:Construído provavelmente na mesma época do templo de Honan, maior que o templo Honan, Fukien serviu como quartel general na época em que o templo Honan estava em processo de destruição. Foi queimado na época da rebelião do Boxer e suas ruínas descobertas no início do ano de 1980. Foi integrado à Ordem Shaolin por volta de 650. Seus estilos de kung fu eram: Louva-a-Deus, Serpente, Dragão, WingChun.” (KUNG-FUUNAI, 2010)

“Templo de Kwangtung:Construído no fim dos anos de 1700 como um Templo Shaolin numa montanha perto de Shanghai com uma privilegiada vista para o Oceano. Este Templo Cantônes era perto do Templo de Fukien, média de 150 milhas Sul e foi origem de muitos estilos de Kung Fu, entre eles o famoso estilo Choy Li Fut e Dragão (estilos surgidos em um lugar e modificados em outros). Foi bombardeado durante a guerra civil após a rebelião dos Boxers após 1901. Seus estilos de Kung Fu eram: Serpente, Tigre Negro de Shantung e técnicas de chutes da família Tan.” (KUNG-FUUNAI, 2010)

“Templo de Wutang:Perto da cidade de Wutang perto da Manchuria e da Península da Coréia. Constuído numa área politicamente instável. Provavelmente

era envolvido com assuntos políticos e conseqüentemente invadido por um exército ou outro. Um Templo muito antigo, integrado na Ordem Shaolin perto dos anos 850 A.D. Estilos de Kung Fu: Tigre.” (KUNG-FUUNAI, 2010)

“Templo de O Mei Shan: Biblioteca e templo da medicina localizado no Norte. Um Templo muito antigo, provavelmente Taoísta em sua origem. Foi integrado na Ordem Shaolin perto de 1500 D.C. A estrutura Shaolin se dividia em três partes: Estudante, Discípulos e Mestre. Foi a maior escola de medicina por 4 séculos, as bibliotecas lotadas de livros vindo do Leste e Oeste. Seus prédios foram utilizados como alvo de artilharia por parte dos exércitos de Shang Kai Shek e Mao Tse Tung, porém foram restaurados no início dos anos 70. Hoje, o templo serve a outro propósito como Quartel General do serviço de conservação da floresta de Bambu de Szchuan e Centro de pesquisas e conservação do Urso Panda. Tinham contato constante com o Tibet, Estilos de Kung Fu: Garça Branca, Garra de Tigre, Galo Dourado, Cisne Branco e perto dos anos de 1500 o Louva-a-Deus.” (KUNG-FUUNAI, 2010)

7. O Tao, o Kung Fu e o Tai Chi

Através dos estudos sobre a Filosofia do Tao, templos Shaolin, Kung Fu e Tai Chi, pudemos encontrar por diversos momentos de suas práticas relações dos quais se encontram em um mesmo caminho, como por exemplo: alcançar o autoconhecimento, o trabalho da mente e corpo, assim procurando equilíbrio e harmonia entre ambos, disciplina, tolerância, paciência, calma, dentre outros.

O Kung Fu por exemplo encontra-se no caminho do Tao ao harmonizar seus movimentos na copia dos movimentos dos estilos de animais ao lutar, o Tai chi se encontra no caminho do Tao ao copiar os movimentos suaves da água ou vento, os praticantes, principalmente em sua origem nos Templos Shaolin, encontram sua harmonia do kung fu e tai chi com o Tao, não somente na prática dos movimentos de luta, mas também ao meditar, e efetuar demais práticas adentro dos templos.

E todos encontram-se no Tao na busca pelo autoconhecimento, tolerância, paciência, na busca pelo equilíbrio de corpo, mente e espírito.

Segundo Thais Pacievitch O Tai Chi Chuan tem, em seus princípios, traços da filosofia Taoísta e da Alquimia Chinesa. Foi “fundado” pela Família Yang, mais

precisamente por Yang Lu Chang, um chinês que viveu entre 1789 e 1872. Mas o grande responsável que difundiu o Tai Chi Chuan da Família Yang por toda a China, foi o Mestre Yang Cheng Fu, que viveu entre 1883 e 1936. O estilo Yang tem 103 posturas diferentes. Tendo como base a filosofia Taoísta, o Tai Chi Chuan busca o equilíbrio entre o Yin e o Yang, o que gera a energia "KI", que é a energia vital de todo ser vivo. Yin e Yang são os extremos opostos de energia. Num exemplo um tanto grosseiro, claridade e escuridão seriam os extremos Yang e Yin da energia luminosa. São indissociáveis e ao mesmo tempo contrários. O ideal seria encontrar o equilíbrio entre eles.

Em um dos trechos de Sun Tzu em seu livro Arte da Guerra, nos traz um grande ensinamento sobre como o Artista Marcial pode seguir não somente na prática das artes marciais, mas também para o dia a dia.

*"Se tiver em mente as vitórias conseguidas em épocas remotas e todas as circunstâncias que as acompanharam, não ignorará a utilidade que tiveram e saberá quais vantagens e desvantagens elas trouxeram aos vencedores.
(Sun Tzu)*

Esse trecho podemos levar para a questão da motivação na prática da arte marcial ou mesmo nos acontecimentos e imprevistos do dia a dia, se sempre mantivermos em nossa mente as vitórias que obtivemos em momentos de dificuldade, nos momentos em que precisamos ser flexíveis e nos adaptar nas adversidades, jamais ficaremos desmotivados, pois se vencemos em momentos remotos, podemos vencer a qualquer situação se focarmos nossa mente no ponto certo e procurarmos a solução de maneira criativa. Ser flexíveis e adaptáveis.

8. CONSIDERAÇÕES FINAIS

O trabalho teve como objetivo demonstrar a relação entre a filosofia do Tao na prática das artes marciais chinesas, mais especificamente no Kung Fu e Taichi, assim relacionando a teoria do Tao junto a prática das artes marciais desde o seu cumprimento até a filosofia de vida do praticante. De uma maneira resumida foram destacados alguns pontos da arte marcial da qual a filosofia do Tao tem maior destaque.

Através dos estudos da teoria e prática da arte marcial do Kung Fu e Tai Chi e da filosofia do Tao podemos chegar a diversos pontos onde notamos a presença da Filosofia do Tao até mesmo em algum movimento de ataque ou defesa ao simular os movimentos de algum animal no estilo de luta ou na prática do Kung Fu e Tai Chi ao cumprimentar o mestre, professor ou colega de treino.

Podemos chegar a diversos pontos do qual a arte marcial do Kung Fu e Tai Chi podem ser aplicadas no dia a dia, e assim contribuir para a sociedade não somente como prática de um Hobbie, mas também pode contribuir em diversas formas para a sociedade.

Atualmente em uma sociedade agitada o Tai Chi pode nos ajudar através de sua suavidade a encontrar calma, paciência, relaxamento além de contribuir também na saúde física de quem a pratica, o Kung Fu além da autodefesa, também pode contribuir para o fortalecimento do corpo, resistência, tolerância e paciência.

Tais artes juntas a uma filosofia tão profunda e rica em sabedoria da qual a acompanha, podemos encontrar talvez uma válvula de escape para as tribulações encontradas no dia a dia agitado de trabalho, estudo e afazeres, o tai Chi e Kung Fu, quando praticado e compreendido em sua essência, encontramos seus ensinamentos em tudo o que fazemos, como aquele momento em um congestionamento no trânsito onde precisamos trabalhar a paciência e tolerância, um momento de desentendimento com alguém que está próximo e precisamos trabalhar nossa tolerância e mais uma vez a paciência, ao desenvolver algum trabalho árduo, onde precisamos trabalhar a resistência de nosso corpo, ao estudar ou executar um trabalho complexo e precisamos trabalhar nossa mente e concentração para que não haja erros.

O Kung Fu e Tai Chi, também podem ser benéficos quando ensinado além das lutas, concentração, também a disciplina de um aluno, assim contribuindo para que tal aluno tenha boa conduta e procure também sempre aprimorá-la.

O Kung Fu e Tai Chi, em sua essência, pode trazer inúmeros benefícios para a sociedade além dos já citados acima, além do equilíbrio de corpo, mente e espírito, também traz novas habilidades, longevidade, benevolência para quem os pratica.

O pensamento oriental valoriza a flexibilidade e podem nos trazer uma lição que precisa ser aprendida por todos e ser transmitida em todos os segmentos da

vida. Se não há flexibilidade, não há adaptação. E sem a adaptação, não haverá a possibilidade de lidar com os imprevistos do dia a dia.

A adaptação é uma capacidade que todo ser humano possui de forma inata, ao qual nos permitiu evoluir e sobreviver ao longo da história. E quando falamos de flexibilidade, não se trata de flexibilidade do corpo, mas sim a flexibilidade da mente em se adaptar e encontrar soluções de forma flexível e satisfatória a qualquer imprevisto que houver no caminho, seja na vida pessoal, no trabalho ou no trajeto de um ponto A ao ponto B.

Ao falarmos de disciplina aplicada nas artes marciais e levar para a vida, não significa que não há flexibilidade, em tudo o que fazemos existe regras que garantem o bom funcionamento, seja na sociedade, no trabalho, escola ou até mesmo em casa, mas isso não significa que não deva haver flexibilidade, portanto que, estejamos aptos a nos adaptar de forma que entendemos a necessidade de subverter positivamente uma regra a cada vez que a situação exigir. Assim como Bruce Lee expressou quando mencionou que devemos ser como a água em um de seus ensinamentos.

Para se aprofundar e entender melhor a filosofia do Tao e sua relação com as artes marciais chinesas existem uma variedade de filmes, animações e livros que demonstram sua relação.

9. REFERÊNCIAS

CALLARI, Alexandre. **A Filosofia das Artes Marciais aplicada no mundo corporativo**. Rio de Janeiro, RJ. Ediouro Publicações LTDA, 2014.

CHENG, A. **História do Pensamento Chinês**. Editora Vozes, Petrópolis, 2008.

CHUN, Wu. **Filosofia Chinesa**. Rio de Janeiro, RJ. Editora Betel, 2018.

CONFUCIO. **Os Analectos**. Porto Alegre-RS. Coleção LP&M Pocket, 2017.

GUIMARAES, Roberto. **Artes Marciais na Pós-Modernidade**. São José dos Campos, SP. Editora Focus Vale, 2016.

da Silva Mocarzel, Rafael Carvalho, Paula Queirós, and Teresa Oliveira Lacerda. **"Valores ético e estético do kung-fu: uma revisão sistemática."** *Motrivivência* 32.62 (2020): 01-21.

Franz, Santiago Peña. **"Tai chi chuan: reflexos da sua prática em índices de qualidade de vida com ênfase nos efeitos sobre a resposta imune.[uma revisão da literatura]."** (2016).

FDC Ferreira, J de Souza, WM Júnior - *Motrivivência*, 2017 - scholar.archive.org
RC da Silva Mocarzel, P Queirós, TO Lacerda - *Motrivivência*, 2020 -
researchgate.net
VR Koppe - 2009 - lume.ufrgs.br

GLOBO LIVROS. **O livro da Filosofia**. São Paulo, SP. Globo Livros, 2016.

KUNG FU SHAOLIN – UM GUIA COMPLETO PARA O TEMPLO E SEUS MONGES. **Bravo Kung Fu**, 2020. Disponível em:
<https://bravokungfu.com/2020/06/17/kung-fu-shaolin-um-guia-completo-para-o-templo-e-seus-monges/>. Acesso em: 05 de maio de 2021.

LAI, Karyn L. **Introdução a Filosofia Chinesa**. São Paulo, SP. Madras Editora LTDA, 2008.

LEE, Bruce. **Tao do JeetKune Do**. São Paulo, SP. Editora Campos, 2016.

Os templos de Shaolin. Disponível em:
<https://kung-fuunai.blogspot.com/p/o-templo-de-shaolin.html>

OS TEMPLOS DE SHAOLIN E A HISTÓRICO KUNG FU. **Gazeta Educação**, 2020. Disponível em: <https://gazetaeducacao.com/os-templos-de-shaolin-e-a-historico-kung-fu>. Acesso em: 05 de maio de 2021.

PACIEVITCH, Thais. **Tai Chi Chuan**. Disponível em:
<https://www.infoescola.com/artes-marciais/tai-chi-chuan/>

Primordial, Espírito, and Ou Deus. "Quem criou o Taoísmo. Taoísmo em resumo- princípios e filosofia."

SHAHAR, M. **O mosteiro de Shaolin: história, religião e as artes marciais chinesas**. São Paulo: Perspectiva, 2011

STRATHERN, Paul. **Confúcio em 90 minutos**. Rio de Janeiro, RJ. Jorge Zahar Editor, 1998.

TEMPLO SHAOLIN. **Kungfusga**, 2021. Disponível em: <http://kungfusga.com/templo-shaolin/>. Acesso em: 05 de maio de 2021.

TSE, Lao. **Tao te Ching**. São Paulo, SP. Editora Alvorada, 1988.

TZU, Sun. **A Arte da Guerra**. São Paulo, SP. Jardim dos Livros, 2017.